

ಅನ್ವೇಷಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೫೬: ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ

ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಂಶೋಧಕರು, ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13320859>

Corresponding Author: ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಾರಾಂಶ

ಅನ್ವೇಷಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೫೬ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೇಶ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ೧೯೮೭ರಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಟ್ ೧೯೫೬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಶ್ಯಾಸಮಸ್ಯೆಯ ನಿವಾರಣಾ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಯುವತಿಯರು ವೇಶ್ಯೆಯರಾಗಬಾರದು. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗರು ವಿಟರಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಹಣ್ಣಾಗಲಿ, ಗಂಡಾಗಲಿ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವವಳು ಹಣ್ಣಾದರು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ತಲೆಹಿಡುಕರು, ವೇಶ್ಯಾ ಗೃಹಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು: ಪರಿಹಾರ, ಕಾನೂನು, ತರಬೇತಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಓ, ಪೊಲೀಸ್, ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಲೈಂಗಿಕ ವೃತ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರರು ಪುರುಷರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅವಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ. ಈ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ೧೯೫೬ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ಎಂಬುದು ಬೇರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದ ಮನೆ, ಕೊಠಡಿ, ವಾಹನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ವೇಶ್ಯಾಗೃಹ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಿಲ್ಲದವರು ಇಂಥ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣಕೆಂದು

ದೇಹವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪರಿಪಾಟವಿದೆ. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜುಲಾನೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೃತ್ತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ವರಮಾನದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ವೇಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮೂರು

ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರದ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೇಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಿಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ-೩೬೬ರ ವಿಧಿಯಂತೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು, ಅಪಹರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೬ (ಎ) ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೬ (ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶದಿಂದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಕೆಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೋಗಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದವರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೭ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೮ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೯ (ಎ) ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೬೯ (ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರನು ತನ್ನ ಅಭಿರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಲಂ-೩೭೦ (ಸಿ), ಕಾರಾಗೃಹ, ರಿಮಾಂಡ್ ಹೋಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧೀಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೩೭೦ (ಡಿ) ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸದಸ್ಯನು

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲಂ-೩೭೨ ರಂತೆ ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ನಡೆಸಿದರೆ ಒಂದು ಗುಡ ಸಂಭೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಂ ೪೯೨ ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋಸದಿಂದ ನಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನೊಡನೆ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಲಂ-೪೯೪ ರ ಸಂಹಿತೆಯಂತೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವಿಸಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಲಂ-೪೯೫ ರಂತೆ ಒಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾದ ಪುರುಷಸ್ತ್ರೀ ತರುವಾಯದ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಾರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಮದುವೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೪೯೬ ಮೋಸದಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜುಲ್ಮಾನೆ ವಿಧಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೪೯೮ ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುಸಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೫೦೯ ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕನುಸಾರ ಶಬ್ದ ಪುಯೋಗ, ಸಂಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಲಂ-೪೯೭ ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಂದು ತಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ನಂಬಲು ಕಾರಣವಿರುವ ಯಾವಳೇ ಸ್ತ್ರೀಯೊಡನೆ ಆ ಪುರುಷನ ಸಮ್ಮತಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಅಪರಾಧಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಅಥವಾ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ ದಂಡಿತನಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಡತಿಯು ದುಷ್ಟೇರಕಳೆಂದು ದಂಡನೀಯಳಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತೀಯ ಪೂಜಾಸ್ಥಳ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು,

ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಸತಿಗೃಹ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ೨೦೦ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ, ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವವರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಬಡತನ, ದುಬಾರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಸುಖ ಜೀವನದ ಸೆಳೆತ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅಜ್ಞಾನ, ನೈತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ, ಲೈಂಗಿಕ ಅತ್ಯಪ್ಪಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ಅನೇಕರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ರಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರದೆ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾರೋಪ

ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮದುರಿಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂಥ ನರಕಸದೃಶ ಬದುಕನ್ನು ಬಗಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆತ್ತವರ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಯಾರದೋ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುಂದಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಕೆ ಕಾರಣಳೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಂಧೆಗೆ ತಳ್ಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕಳೆನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹರೆಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವರನ್ನು ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಶೋಷಣೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವರ್ತುಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಬರಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ವೃತ್ತಿಗಳಿದವರಿಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳು,

ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದರೆ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ಪರಾಮರ್ಶನಗಳು

1. ಅನಸೂಯ ಎಂ ಕದಂ, ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆಯ ನಲೆಗಳು, ಸಖಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೊಸಪೇಟೆ, 2011.
2. ಉಷಾ ಎಂ, ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಿಷಯಗಳು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕನನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, 2004
3. ಬರ್ನೆಟ್ ಶೀಲಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಫೇನ್ಸ್, ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಫ್., ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್, ಮುಂಬೈ, 1996.
4. Carol smart, Women, crime and criminology A Feminist critique, Routledge and kegan Paul, London, Boaston.

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.